

XORIJIY TILLARNI O'QITISH METODIKASI

Jumayeva Umida Farhodovna

Jahon tillari universiteti Filalogiya fakulteti nazariy

fanlar kafedrasida Stajyor oqituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859784>

Annotasiya. Ushbu tezis xorijiy tillarni o'qitish metodikasini keng ko'lamda tahlil qiladi. Xorijiy til o'qitish jarayonidagi asosiy metodlar, yondashuvlar, va strategiyalar, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va madaniyatning o'qitish jarayonidagi roli ko'rib chiqiladi. O'qitish metodikalarini tahlil qilish orqali, maqola xorijiy tillarni o'rganish jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan asosiy tamoyillar va takliflarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, madaniyatlarda, onlayn platformalar, mediatexnologiyalar

Metodika - bu ma'lum bir sohada, xususan, xorijiy tillarni o'qitishda, maqsadga erishish uchun qo'llaniladigan usul va strategiyalar to'plamidir. Xorijiy tillarni o'qitish metodikasi, talabalarni til o'rganish jarayonida samarali yo'naltirishga qaratilgan.

Xorijiy tillarda o'qitishning asosiy maqsadlari quyidagicha[1]:

Til ko'nikmalarini rivojlantirish - talabalar o'zaro muloqot qilish, yozish, tinglash va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishlari kerak.

Madaniy tushunishni oshirish - xorijiy tilni o'qitishda madaniy kontekstni hisobga olish muhimdir.

Kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish - talabalarga real hayotda samarali muloqot qilish ko'nikmalarini o'rgatishdan iborat.

Xorijiy tilni o'rganish jarayonida madaniyatni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Madaniyatlarda aloqalar va tushunish, talabalar o'rtasida yanada chuqurroq o'zaro bog'liqlikni rivojlantiradi. O'qituvchilar xorijiy tillarni o'qitish jarayonida madaniyatni o'z ichiga olish orqali keng qamrovli bilim berishlari kerak[2]. Shuningdek, xorijiy tillarni o'qitishda darslarni rejalashtirish va tayyorlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi, dars maqsadlari va mazmunini aniqlab, talabalar uchun qiziqarli va foydali materiallar tayyorlashi kerak. Dars rejalari, talabalar qobiliyatlari va ehtiyojlariga qarab moslashtirilishi zarur. O'qitish jarayonida baholash va tahlil jarayonlari muhimdir. Talabalar qobiliyatlarini baholash, ularning rivojlanishini kuzatish va kelajakdagi ishlarni rejalashtirish imkonini beradi. Xorijiy tillarni o'qitishda baholash, ko'plab metodlarni o'z ichiga olishi kerak, masalan, formativ va summativ baholash[3]

ITALY

ITALY

Zamonaviy texnologiyalar, ingliz tilini o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va multimedia vositalari orqali o'qitish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. Masalan, interaktiv darslar va onlayn resurslar orqali talabalar ko'proq motivatsiya topadilar[4]. Ingliz tilini o'rganish jarayonida madaniyatni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Madaniyatlararo aloqalar va tushunish, talabalar o'rtasida yanada chuqurroq o'zaro bog'liqlikni rivojlantiradi. O'qituvchilar ingliz tilini o'qitish jarayonida madaniyatni o'z ichiga olish orqali keng qamrovli bilim berishlari kerak. Bu yondashuv, har bir talabani o'z xususiyatlari va qobiliyatlariga qarab o'qitishga qaratilgan. O'qituvchi, talabalar o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda, individual yondashuvni amalga oshirishi kerak. Ingliz tilini o'qitishda bu yondashuv, talabalar o'rtasida farqlarni kamaytirishga yordam beradi[5].

Talabalarni real hayotdagi vaziyatlarda muloqot qilishga tayyorlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv asosida, talabalar muammolarni hal qilish, fikr almashish va o'zaro muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ingliz tilini o'qitishda bu metod juda samarali hisoblanadi[6]. Shuningdek, talabalarni guruhlariga bo'lish va birgalikda ishlashga undaydi. Bu, talabalar o'rtasida o'zaro muloqotni rivojlantiradi va jamoaviy ish ko'nikmalarini oshiradi. Ingliz tilini o'qitishda jamoaviy faoliyatlar orqali talabalar o'rtasida muloqot kuchayadi[7].

XULOSA

Ingliz tilini o'qitish metodikasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Turli metodlar va yondashuvlar, talabalar uchun samarali va qiziqarli o'qitishni ta'minlaydi. Mediatexnologiyalar va innovatsion usullar, ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Ingliz tilini o'qitish, nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantirish, balki madaniy tushunishni oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida yangiliklarni qo'llash va talabalar ehtiyojlarini hisobga olish, ingliz tilini o'qitishning samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching.
2. Byram, J. (2010). The Role of Culture in Language Learning and Teaching.
3. Brown, H. D. (2004). Language Assessment: Principles and Classroom Practices.
4. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging Technologies: Language Learning and Technology.
5. Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms.

6. Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching: An Introduction.
7. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning.